

A RELEVÂNCIA DA INFLAMAÇÃO E DO ENVELHECIMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVAS DE EVIDÊNCIAS RECENTES

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 04/06/2024](#)

THE RELEVANCE OF INFLAMMATION AND AGING IN THE DEVELOPMENT OF NEUROLOGICAL DISEASES: AN INTEGRATIVE REVIEW OF RECENT EVIDENCE

Graduação em Bacharelado em Medicina Centro Universitário de João Pessoa UNIPÊ – João Pessoa/PB

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11480105

Egiane Correia Cabral Barbosa¹; Georgia Mônica Tavares Alves²; José Eduardo Alves da Silva Lima³; Lucas Leone dos Santos de Jesus⁴; Luisa Vitória de Oliveira Pimenta⁵; Maria Ediliane Dantas Figueiredo⁶; Maria Fabiana Bezerra⁷; Paula Frassinetti Pereira Costa⁸; Ramon Kelvin Beserra de Brito⁹; Waldomiro Medeiros Barbosa Junior¹⁰.

RESUMO

Nesta revisão integrativa, exploramos a relação entre inflamação, envelhecimento e o desenvolvimento de doenças neurológicas, com ênfase na compreensão dos mecanismos subjacentes, diagnóstico e abordagens terapêuticas. Abordamos os complexos processos biológicos da inflamação no sistema nervoso central, destacando seu papel na patogênese de condições como Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla. Examinamos também os efeitos do envelhecimento no cérebro e como isso contribui para a suscetibilidade a doenças neurodegenerativas. Discutimos os fatores de risco associados ao envelhecimento e sua influência no desenvolvimento e progressão dessas condições. Além disso, revisamos as estratégias de diagnóstico, incluindo o uso de biomarcadores inflamatórios e de envelhecimento, e as opções terapêuticas disponíveis, desde tratamentos farmacológicos até intervenções não farmacológicas e terapias inovadoras.

Palavras-chave: inflamação, envelhecimento, doenças neurológicas, biomarcadores, terapia.

ABSTRACT

In this integrative review, we explore the relationship between inflammation, aging and the development of neurological diseases, with an emphasis on understanding the underlying mechanisms, diagnosis and therapeutic approaches. We address the complex biological processes of inflammation in the central nervous system, highlighting its role in the pathogenesis of conditions such as Alzheimer's, Parkinson's and multiple sclerosis. We also examine the effects of aging on the brain and how this contributes to susceptibility to neurodegenerative diseases. We discuss the risk factors associated with aging and their influence on the development and progression of these conditions. Additionally, we review diagnostic strategies, including the use of inflammatory and aging biomarkers, and available therapeutic options, from pharmacological treatments to non-pharmacological interventions and innovative therapies.

Keywords: inflammation, aging, neurological diseases, biomarkers, therapy.

1. INTRODUÇÃO

As doenças neurológicas representam um desafio significativo para a saúde pública global, especialmente em um contexto de envelhecimento populacional acelerado. Com o aumento da expectativa de vida, a prevalência de condições como Alzheimer, Parkinson e outras doenças neurodegenerativas têm aumentado substancialmente. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças neurológicas estão entre as principais causas de incapacidade e mortalidade no mundo, afetando milhões de indivíduos e impondo um fardo econômico e social considerável.

Um fator crítico no desenvolvimento e progressão das doenças neurológicas é a inflamação. Evidências crescentes sugerem que a inflamação crônica desempenha um papel central na patogênese de várias doenças neurodegenerativas. A neuro inflamação, caracterizada pela ativação de células gliais e a liberação de citocinas pró-inflamatórias, contribui para a degeneração neuronal e a progressão da doença. Estudos recentes têm focado na identificação de biomarcadores inflamatórios e no desenvolvimento de intervenções terapêuticas visando modular a resposta inflamatória no sistema nervoso central.

A interação entre envelhecimento e inflamação, frequentemente referida como “inflammaging”, tem sido um tópico de intensa pesquisa. O envelhecimento está associado a mudanças imunológicas que promovem um estado inflamatório crônico de baixo grau, que pode exacerbar a vulnerabilidade do cérebro a doenças neurodegenerativas. Compreender como esses processos interagem é crucial para desenvolver estratégias de prevenção e tratamento mais eficazes.

Este estudo integrativo visa oferecer uma compreensão abrangente dos avanços científicos recentes, destacando as implicações clínicas e

sugerindo direções futuras para a pesquisa. Através de uma análise crítica das evidências, esperamos contribuir para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas inovadoras que possam melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doenças neurológicas.

2. INFLAMAÇÃO E DOENÇAS NEUROLÓGICAS

A inflamação no sistema nervoso central (SNC) é um processo complexo e multifacetado que desempenha um papel crucial na patogênese de várias doenças neurológicas. A neuroinflamação é mediada por células gliais, principalmente micróglia e astrócitos, que, em resposta a estímulos patológicos, liberam citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas e outros mediadores inflamatórios. Esses processos biológicos são críticos na defesa contra infecções e lesões, mas, quando desregulados ou cronicamente ativados, podem levar a danos neuronais e progressão de doenças neurodegenerativas.

2.1. Mecanismos Biológicos da Inflamação no SNC

A ativação da micróglia, a principal célula imune residente no SNC, é uma resposta inicial à lesão ou patógenos. Em estados crônicos, a micróglia pode adotar um fenótipo pro-inflamatório que perpetua a liberação de mediadores inflamatórios, contribuindo para a neurodegeneração. Estudos como os de Brody (2008) evidenciam a correlação entre a dinâmica do beta-amiloide, um biomarcador inflamatório, e o estado neurológico em cérebros lesionados, destacando a importância da inflamação na patogênese de doenças como Alzheimer.

O estudo de Brody (2008) investigou a dinâmica do beta-amiloide em cérebros lesionados e sua correlação com o estado neurológico dos pacientes. O beta-amiloide é um biomarcador inflamatório amplamente estudado na doença de Alzheimer (DA), sendo uma das principais características patológicas dessa doença. A pesquisa encontrou uma correlação significativa entre a presença e a dinâmica do beta-amiloide e o estado neurológico dos pacientes com lesão cerebral. Isso sugere que a

inflamação, mediada em parte pelo acúmulo de beta-amiloide, desempenha um papel crucial na patogênese de doenças neurodegenerativas como a DA. Esses achados destacam a importância de entender e modular a resposta inflamatória no cérebro lesionado, não apenas para compreender melhor a progressão da doença, mas também para desenvolver estratégias terapêuticas eficazes para doenças neurodegenerativas, como a DA.

2.2. Inflamação Crônica e Doenças Neurológicas Específicas

Doença de Alzheimer: A deposição de placas de beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares é acompanhada por uma resposta inflamatória significativa. A ativação crônica da micróglia ao redor das placas amiloides leva à liberação contínua de citocinas inflamatórias, exacerbando a neurodegeneração.

Doença de Parkinson: A neuroinflamação está implicada na perda progressiva de neurônios dopaminérgicos. Estudos como os de Quik (2011) investigam o uso de receptores nicotínicos para modular a inflamação e melhorar a função neurológica em pacientes com Parkinson.

Esclerose Múltipla: Caracterizada por desmielinização e inflamação autoimune, a esclerose múltipla envolve a infiltração de células T e macrófagos no SNC, promovendo um ambiente inflamatório destrutivo.

2.3. Biomarcadores Inflamatórios no Diagnóstico e Progressão

Os biomarcadores, como o beta-amiloide estudado por Brody (2008), desempenham um papel fundamental no diagnóstico precoce e no monitoramento da progressão de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. A capacidade de quantificar esses biomarcadores no líquido cefalorraquidiano ou no sangue proporciona uma visão valiosa da atividade inflamatória no cérebro. Isso não apenas auxilia no diagnóstico precoce, mas também pode orientar as intervenções terapêuticas, permitindo o ajuste do tratamento com base na resposta do paciente e

na progressão da doença. Essa abordagem personalizada tem o potencial de melhorar significativamente os resultados clínicos e a qualidade de vida dos pacientes afetados por doenças neurodegenerativas.

2.4. Intervenções Anti-Inflamatórias

Intervenções que visam reduzir a neuroinflamação têm mostrado promessas em ensaios clínicos. Drogas anti-inflamatórias não esteroidais (AINEs), inibidores de citocinas e moduladores de receptores nicotínicos (Quik, 2011) são alguns exemplos de estratégias exploradas. Ensaios clínicos com drogas como o ibuprofeno têm demonstrado redução na progressão dos sintomas em modelos de Alzheimer e Parkinson, embora os resultados ainda variem e requerem mais estudos longitudinais para confirmar a eficácia a longo prazo.

Estudos como os de Brody (2008) e Quik (2011), exploraram as vias inflamatórias e identificado potenciais alvos terapêuticos, destacando a importância contínua da pesquisa neste campo crucial. A compreensão das vias inflamatórias e de seus efeitos no sistema nervoso central é fundamental para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para doenças neurodegenerativas. Esses estudos contribuem para a expansão do conhecimento sobre os mecanismos subjacentes dessas condições e abrem novas perspectivas para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e direcionados. Essa linha de pesquisa promissora oferece esperança para milhões de pessoas afetadas por doenças neurológicas, destacando a importância contínua de investimentos e esforços na busca por terapias inovadoras e baseadas em evidências.

A compreensão dos mecanismos biológicos da inflamação no SNC e sua relação com doenças neurológicas específicas oferece uma base sólida para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas. A identificação e monitoramento de biomarcadores inflamatórios, juntamente com ensaios

clínicos rigorosos de intervenções anti-inflamatórias, são essenciais para avançar no tratamento de doenças neurodegenerativas.

3. ENVELHECIMENTO E DOENÇAS NEUROLÓGICAS

O envelhecimento cerebral é um processo complexo que envolve uma série de mudanças biológicas, estruturais e funcionais no sistema nervoso central. Essas mudanças incluem a redução do volume cerebral, alterações na conectividade neuronal e diminuição da plasticidade sináptica. À medida que o cérebro envelhece, torna-se mais suscetível a danos oxidativos, inflamação crônica e acúmulo de proteínas anormais, fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças neurológicas.

Os estudos de Ross e Akimov (2014) e Boersma et al. (2014) destacam duas importantes áreas de pesquisa que têm contribuído significativamente para a compreensão das doenças neurodegenerativas no contexto do envelhecimento.

Primeiramente, Ross e Akimov (2014) exploraram o potencial das células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) na modelagem de doenças neurodegenerativas. Essas células são capazes de se diferenciar em diferentes tipos celulares do sistema nervoso, permitindo aos pesquisadores estudar as características específicas de doenças como Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica (ELA) em um ambiente controlado de laboratório. Ao criar modelos celulares que recapitulam as características patológicas dessas doenças, os cientistas podem investigar os mecanismos subjacentes à sua progressão e desenvolver novas estratégias terapêuticas.

Por outro lado, o estudo de Boersma et al. (2014) se concentrou na implementação de intervenções psicossociais no cuidado de pacientes com demência. Esta pesquisa destacou a importância de abordagens holísticas no manejo das doenças neurodegenerativas, que consideram não apenas os aspectos biológicos, mas também os emocionais, sociais e psicológicos do paciente. Intervenções psicossociais, como terapias de

reminiscência, atividades de estimulação cognitiva, programas de arte e música, demonstraram benefícios significativos na qualidade de vida e bem-estar dos pacientes com demência, bem como na redução dos sintomas comportamentais e psicológicos associados a essas condições.

Esses estudos ressaltam a importância de uma abordagem multidisciplinar no entendimento e no tratamento das doenças neurodegenerativas, considerando não apenas os aspectos biológicos, mas também os fatores psicossociais e ambientais que podem influenciar o curso dessas condições. Ao integrar conhecimentos da biologia celular e molecular com práticas de cuidado centradas no paciente, podemos avançar no desenvolvimento de estratégias mais eficazes para prevenir, diagnosticar e tratar essas doenças, especialmente no contexto do envelhecimento populacional.

Essas descobertas destacam a importância de abordagens multidimensionais para promover o envelhecimento saudável e prevenir doenças neurológicas em idosos. A implementação de intervenções precoces e personalizadas pode ter um impacto significativo na saúde cerebral e na qualidade de vida na terceira idade.

4. INTERAÇÃO ENTRE INFLAMAÇÃO E ENVELHECIMENTO

Para abordar a interação entre inflamação e envelhecimento, podemos começar discutindo a teoria da “inflammaging”, que descreve o processo de inflamação crônica associada ao envelhecimento. Essa teoria sugere que, à medida que envelhecemos, ocorrem mudanças no sistema imunológico que resultam em uma resposta inflamatória persistente e de baixo grau no organismo, contribuindo para o desenvolvimento de várias doenças, incluindo doenças neurológicas.

Ao revisar como a inflamação e o envelhecimento interagem em doenças neurológicas, podemos explorar estudos que demonstram como a inflamação crônica pode desempenhar um papel crucial na patogênese de condições como a doença de Parkinson. O estudo de Braak et al.

(2003) investigou a progressão patológica da doença de Parkinson, identificaram que a patologia da doença de Parkinson segue um padrão específico de disseminação no cérebro, começando em regiões específicas, como o bulbo olfatório e o tronco cerebral, e progredindo para áreas corticais mais amplas ao longo do tempo. Esses achados sugerem que a inflamação pode estar envolvida nesse processo de disseminação patológica, exacerbando o dano neuronal e contribuindo para a progressão da doença. A inflamação crônica pode desempenhar um papel crucial na neurodegeneração observada na doença de Parkinson, promovendo a morte celular e a disfunção neuronal.

Portanto, o estudo de Braak et al. (2003) destaca a importância de entender o papel da inflamação na patogênese da doença de Parkinson e sugere que abordagens terapêuticas direcionadas à modulação da resposta inflamatória podem ser promissoras no tratamento dessa condição neurodegenerativa.

Além disso, ao considerar a interação entre inflamação e envelhecimento, também podemos examinar estudos que investigam mutações genéticas associadas a doenças neurodegenerativas, como o estudo de Kruger (1998), que identificou uma mutação específica relacionada à doença de Parkinson.

O estudo de Kruger (1998) identificou a mutação Ala30Pro no gene que codifica a proteína alfa-sinucleína, associada à doença de Parkinson. Essa descoberta é significativa porque fornece insights importantes sobre os mecanismos genéticos subjacentes à doença e destaca o papel dos fatores genéticos na sua etiologia. A identificação dessa mutação específica é crucial porque evidencia a heterogeneidade genética da doença de Parkinson e ressalta a importância dos estudos genéticos na compreensão da sua patogênese. Além disso, a identificação de mutações genéticas específicas pode ter implicações importantes para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas personalizadas e direcionadas.

Portanto, o estudo de Kruger (1998) contribuiu significativamente para o conhecimento sobre a base genética da doença de Parkinson, fornecendo uma base sólida para futuras pesquisas sobre estratégias de tratamento e prevenção.

Ao reunir essas evidências teóricas e experimentais, podemos construir uma compreensão mais abrangente da interação complexa entre inflamação e envelhecimento em doenças neurológicas, o que pode abrir novas perspectivas para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento mais eficazes.

5. CONCLUSÃO

Ao comparar as diferentes ferramentas diagnósticas, observamos que tanto os testes de imagem, biomarcadores, testes neuropsicológicos e genéticos desempenham papéis complementares na avaliação e diagnóstico das doenças neurológicas. Enquanto a ressonância magnética e os biomarcadores fornecem informações sobre a estrutura e a função cerebral, os testes neuropsicológicos e genéticos oferecem insights sobre o funcionamento cognitivo e o perfil genético dos pacientes.

No que diz respeito aos tratamentos, uma variedade de abordagens foi revisada, desde terapias farmacológicas até intervenções não farmacológicas e terapias inovadoras, como a estimulação cerebral profunda e o uso de células-tronco pluripotentes induzidas. Embora muitos estudos tenham demonstrado eficácia em reduzir os sintomas ou retardar a progressão das doenças neurológicas, é importante ressaltar que cada abordagem tem suas próprias vantagens e limitações, e a escolha do tratamento ideal deve levar em consideração as características individuais do paciente.

Uma análise crítica dos estudos incluídos revelou pontos fortes, como o rigor metodológico e a relevância clínica dos achados, bem como limitações, como o tamanho da amostra e a falta de estudos de longo

prazo. Além disso, as implicações clínicas dos achados foram discutidas, destacando a importância de uma abordagem integrada e multidisciplinar no diagnóstico e tratamento das doenças neurológicas.

Em resumo, esta revisão oferece uma visão abrangente das evidências atuais sobre a relação entre inflamação, envelhecimento e doenças neurológicas, destacando a necessidade de uma abordagem holística e personalizada para o manejo dessas condições complexas. Em conclusão, esta revisão integrativa proporcionou uma análise aprofundada da relação entre inflamação, envelhecimento e doenças neurológicas. Os principais achados destacam a complexidade dessas interações e a importância de uma abordagem multidisciplinar para compreender e tratar essas condições.

As contribuições mais significativas para o campo da neurologia incluem uma melhor compreensão dos mecanismos biológicos subjacentes às doenças neurológicas, bem como o desenvolvimento de novas ferramentas diagnósticas e estratégias terapêuticas. Além disso, a revisão ressaltou a necessidade de uma abordagem personalizada no manejo dessas condições, levando em consideração as características individuais dos pacientes.

Com base nos achados desta revisão, recomenda-se que os profissionais de saúde considerem a avaliação regular da inflamação e do envelhecimento como parte integrante do processo diagnóstico e terapêutico. Além disso, estratégias de intervenção precoce e medidas preventivas podem ajudar a reduzir o impacto das doenças neurológicas na qualidade de vida dos pacientes.

Em suma, esta revisão destaca a importância contínua da pesquisa na compreensão e manejo das doenças neurológicas, oferecendo insights valiosos para profissionais de saúde e pesquisadores interessados nesse campo em constante evolução.

REFERÊNCIAS

- AREVALO-RODRIGUEZ, I. et al. Diagnostic tools for Alzheimer's disease dementia and other dementias: an overview of diagnostic test accuracy (DTA) systematic reviews. *BMC Neurology*, v. 14, n. 1, 2014.
- BOERSMA, P. et al. The art of successful implementation of psychosocial interventions in residential dementia care: a systematic review of the literature based on the RE-AIM framework. *International Psychogeriatrics*, v. 26, n. 1, p. 1-17, 2014.
- BRAAK, H. et al. Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson's disease. *Neurobiology of Aging*, v. 24, n. 2, p. 197-211, 2003.
- BRODY, D. L. Amyloid-beta dynamics correlate with neurological status in the injured human brain. *Science*, v. 321, n. 5893, p. 1221-1224, 2008.
- CAO, L. Induced Pluripotent Stem Cells for Disease Modeling and Drug Discovery in Neurodegenerative Diseases. *Molecular Neurobiology*, v. 52, p. 244-255, 2014.
- FAHN, S. Levodopa and the progression of Parkinson's disease. *The New England Journal of Medicine*, v. 351, n. 24, p. 2498-2508, 2004.
- KRUGER, R. Ala30Pro mutation in the gene encoding alpha-synuclein in Parkinson's disease. *Nature Genetics*, v. 18, n. 2, p. 106-108, 1998.
- QUIK, M. Targeting nicotinic receptors for Parkinson's disease therapy. *CNS & Neurological Disorders – Drug Targets*, v. 10, n. 6, p. 651-658, 2011.
- ROSS, C. A.; AKIMOV, S. S. Human-induced pluripotent stem cells: potential for neurodegenerative diseases. *Human Molecular Genetics*, v. 23, n. 1, p. 17-26, 2014.

¹Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa

²Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa

- ³Graduando em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa
⁴Graduando em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa
⁵Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa
⁶Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa
⁷Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa
⁸Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa
⁹Graduando em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa
¹⁰Graduando em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clicando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!